

L'Istituto Ernesto de Martino tra impegno politico e indagine etnografica

ANTONIO FANELLI

1. La ricerca sul campo e l'attività musicale e politica del Nuovo Canzoniere Italiano

L'Istituto Ernesto de Martino “per la conoscenza critica e la presenza alternativa del mondo popolare e proletario” è stato fondato nel 1966 a Milano da Gianni Bosio (1923-1971), storico del movimento operaio, editore e organizzatore di cultura,¹ con la collaborazione dell'antropologo culturale Alberto Mario Cirese (1921-2011),² allo scopo di conservare e valorizzare i materiali di ricerca raccolti nell'ambito delle attività del Nuovo Canzoniere Italiano (d'ora in poi NCI)³ e delle Edizioni del Gallo. Nel 1972 venne

¹ Per un profilo di Bosio si veda Bermani 2011. Per inquadrare la sua opera nell'ambito della politica culturale socialista si veda Scotti 2011.

² Per approfondire le vicende fondative della nuova scienza del folklore su basi gramsciane formalizzata da Cirese fra anni Sessanta e Settanta, si vedano: Dei, Fanelli 2015; Dei 2018. Sul sodalizio fra Bosio e Cirese vedi i loro carteggi in Fanelli 2007.

³ Il Nuovo Canzoniere Italiano venne fondato nel 1962 – con un evidente richiamo all'eco suscitato dal *Canzoniere italiano* di Pasolini – per dare una configurazione unitaria alle esperienze di ricerca sul campo e di riproposta musicale che gravitavano attorno alle Edizioni Avanti! dirette da Gianni Bosio che, assieme a Roberto Leydi, fu il principale animatore del progetto a cui si aggregarono Michele Straniero, Sandra Mantovani e Fausto Amodei dei “Cantacronache”, insieme ai più giovani Ivan Della Mea, Rudi Assuntino e Paolo Ciarchi. In un breve lasso di tempo si unirono al NCI Giovanna Marini e Caterina Bueno, mentre sul fronte della ricerca e dell'attività politica operarono Dante Bellamio, Franco Coggiola, Cesare Bermani, Riccardo Schwamenthal, il gruppo di Piadena con Mario Lodi, Giuseppe Morandi e Gianfranco Azzali, e poi altre figure versatili come Bruno Pianta e Mathias Deichmann. Di lì a poco il gruppo dei musicisti si arricchì con figure di rilievo, come Paolo Pietrangeli, Gualtiero Bertelli, Pino Masi, Alfredo Bandelli e altri musicisti e ricercatori vi collaborarono per periodi anche brevi dando vita, molto spesso, a dei “canzonieri”

FIGURA 1. Gianni Bosio al “Maggio” di Costabona, 1967 (foto: C. Longhini).

formalizzata con atto notarile l'autonomia giuridica dell'Istituto in quanto Associazione culturale, grazie al coordinamento dei lavori assunto da Giovanni Pirelli (cfr. Scotti 2018). L'obiettivo dell'Istituto è lo studio della cultura delle classi popolari attraverso le fonti orali e il campo delle sue attività spazia dalla ricerca storico-antropologica alla produzione di libri, dischi e spettacoli.

Gianni Bosio (Fig. 1)⁴ aveva teorizzato una nuova prospettiva di lavoro culturale e politico in nome dell'autonomia delle forme espressive del mondo popolare e proletario (Fanelli 2017). Una strategia sorta grazie alle ricerche in ambito storiografico avviate nel 1949 dalla rivista “Movimento operaio” (cfr. Scotti 2016) che sottolineava i caratteri autonomi e antagonisti delle culture operaie e contadine, in polemica con l'impostazione della storiografia di area comunista, volta a sottolineare invece i legami storici fra la classe operaia e la borghesia risorgimentale (cfr. Vittoria 2014). Con la guida della casa editrice socialista Edizioni Avanti!, tra il 1953 e il 1964, il piano di lavoro si ampliò verso la cultura popolare, l'operaismo e la decolonizzazione (cfr. Mencarelli 2011; Fanelli, Scotti 2012). Non mancavano i classici del marxismo e i pamphlet di

locali che avevano nel NCI il punto di riferimento. Nel catalogo dei Dischi del Sole si trova traccia dei vari gruppi politico-musicali che gravitavano attorno al NCI.

⁴ Le immagini riprodotte in questo articolo fanno parte dell'Archivio dell'Istituto De Martino.

FIGURA 2. Pranzo durante una registrazione sul campo del collettivo di ricerca dell'Istituto de Martino a Tonco (Asti) per studiare il rito calendariale della “festa del tacchino” (15 gennaio 1967). Sono riconoscibili Alberto Mario Cirese, Gianni Bosio e Ivan Della Mea (foto: C. Longhini).

partito, ma la collana omnibus “Il Gallo” diretta da Luciano Della Mea divenne il cuore del progetto editoriale socialista che spaziava dalla storiografia alla memorialistica, fino alla narrativa sociale, incentrandosi inoltre su temi politici innovativi, con le inchieste operaie della prima serie dei “Quaderni Rossi” di Raniero Panzieri, l’attenzione precipua per il movimento di decolonizzazione e la nuova centralità assunta dal tema della cultura popolare.

È in questa temperie politica che la rilettura in chiave antagonista della cultura e della musica popolare trovò il terreno fertile per far decollare le attività del NCI. Sulla scia delle note meridionaliste di Ernesto de Martino e prendendo a modello il suo attivismo politico scaturito dalla scoperta di un nuovo filone di cultura popolare (il “folklore progressivo”),⁵ il collettivo di musicisti e ricercatori formatosi in seno alle Edizioni Avanti! si dedicò alla ricerca sul campo dei canti sociali e politici (Fig. 2), alla riproposta in chiave polemica di

⁵ Si tratta di una formula adoperata da Ernesto de Martino tra il 1950 e il 1953 in interventi politici e in note di campo volte ad evidenziare un filone recente di canti popolari di protesta sociale, frutto delle mutate condizioni politiche dei ceti popolari a seguito delle lotte della Resistenza (de Martino 1951a, 1951b) e delle occupazioni delle terre (de Martino 1950b). Oltre alle suggestioni gramsciane, la nozione di “folklore progressivo” è ispirata da alcune opere dell’etnologia e della folkloristica sovietica volte ad esaltare il proletariato dell’URSS come popolo creatore di una nuova cultura socialista (de Martino 1950a). Per una analisi più approfondita del distacco di de Martino da questa formulazione critica e dallo stesso campo folklorico vedi Dei 2018.

FIGURA 3. Copertina della rivista “Il Nuovo Canzoniere Italiano”, novembre-dicembre 1970 (“La grande paura. Settembre 1920: l’occupazione delle fabbriche”).

repertori fino ad allora esclusi dalle raccolte folkloriche di poesia popolare e alla creazione di nuove canzoni politiche che traevano spunto sia dai modelli della tradizione orale sia da nuove influenze musicali d’oltralpe e d’oltreoceano e si cimentavano nel racconto in presa diretta delle trasformazioni profonde che investivano un paese in tumultuosa e rapida modernizzazione (cfr. Love 2019 e Tomatis 2019). La ricerca sulla cultura popolare si spostava dal Sud contadino e dal meridionalismo demartiniano al Nord Italia investito dal processo di urbanizzazione e sviluppo capitalistico (cfr. Cirese 1986).

Il NCI creò una propria rivista (Fig. 3) e si avvale della preziosa collaborazione di Roberto Leydi sul fronte etnomusicologico (Fig. 4). In quegli anni si avvicinarono al NCI figure come Franco Coggiola (Fig. 5), Cesare Bermani e, qualche anno dopo, Alessandro Portelli, e vi confluirono anche alcuni degli esponenti più in vista del Cantacronache torinese come Fausto Amodè e Michele Straniero. Bosio teorizzò una nuova figura di ricercatore-attivista, un “intellettuale rovesciato”, che non si limita a essere gramscianamente “organico” alle lotte della classe operaia ma inverte il rapporto tra teoria e prassi, tra scienza e vita sociale e culturale del proletariato e si attrezza per armare la classe operaia della propria stessa forza. Fa ricerca sul campo per apprendere strumenti di organizzazione culturale e politica sorti dal basso e non pretende di calare dall’alto la linea politica verso la base dei militanti. Ciò è possibile grazie al “magnetofono”, di cui Bosio scrisse un celebre “Elogio”, in grado di trasformare l’oralità e le memorie cantate delle lotte dei lavoratori in patrimonio culturale

FIGURA 4. Da sinistra: Franco Coggiola, Roberto Leydi e Bruno Pianta con la chitarra. Torino, sede della Camera del Lavoro, 5 settembre 1965 (foto: R. Schwamenthal).

FIGURA 5. Franco Coggiola nella piola di Scurzolengo (AT), 1969 (foto: G. Vergano).

(cfr. Bosio 1998). Una prospettiva che affascinò anche Alberto Cirese che assunse il compito di redigere il documento di fondazione dell'Istituto che nei suoi propositi doveva assurgere al ruolo di punta avanzata nel rinnovamento della ricerca demologica grazie alla possibilità di acquisire un'ampia mole di documenti su scala nazionale per cogliere le mutazioni del folklore nella contemporaneità (Cirese 1966 e 1973). La scoperta del “canto sociale”

rappresenta il momento di base del “folklore” nell'età in cui le masse popolari acquistano coscienza e si autoconfigurano nel proletariato, sia contadino che urbano. Dalla dissoluzione della civiltà contadina tradizionale, legata a una società popolare soltanto istintivamente impegnata nella protesta ma in sostanza costretta dalle strutture economiche e sociali (meglio, dal carattere non dinamico di queste strutture) a una condizione di rassegnata accettazione di uno stato di cose ingiusto, nasce il nuovo “folklore” che trova appunto il suo momento più compiuto nel canto sociale e politico. (Bosio, Leydi 1963: 12)

Questa prospettiva apparve all'antropologo molisano come una strada possibile per proiettare gli studi folklorici in una prospettiva storica in grado di superare i retaggi romantici e positivistic, seguendo gli sviluppi della cultura popolare nella contemporaneità (cfr. Fanelli 2015). La cultura popolare conteneva in embrione, secondo tale visione, le matrici autonome di una nuova cultura socialista, alternativa alla odiata “cultura borghese” e in grado di porsi come terreno fertile da cui attingere per rinnovare la cultura, l'arte e la politica italiana senza cedere il passo al processo di colonizzazione dell'immaginario culturale operato dalla industria del tempo libero e dai media governativi.

Il nascente Istituto venne intitolato nel 1966 ad Ernesto de Martino per via della prematura scomparsa dello studioso napoletano e per rendere omaggio al ruolo chiave che aveva avuto nell'immediato dopoguerra nella battaglia culturale per rinnovare lo sguardo scientifico sulle culture popolari attivando processi di riuso creativo e politico del materiale frutto dell'“incontro etnografico”, grazie ai programmi radiofonici e ai film etnografici scaturiti dalle spedizioni sul campo.⁶ Grazie all'etichetta discografica “I Dischi del Sole”, attiva tra il 1960 e il 1980, le ricerche del NCI trovarono un ampio canale di diffusione nella “stagione dei movimenti” quando il “canto sociale” divenne un elemento cruciale della comunicazione dei movimenti sorti a ridosso del 1968. Inoltre, l'affermazione del fenomeno del folk music revival divenne capillare grazie alla creazione

⁶ De Martino fu abile mediaticamente nel presentare all'opinione pubblica le sue spedizioni etnografiche in Lucania come un momento chiave della politica meridionalista volta a rinnovare i limiti elitari ed anacronistici della cultura italiana. Nelle sue campagne di ricerche vi fu un impiego innovativo delle nuove tecnologie di video-ripresa e di registrazione magnetofonica, grazie alla preziosa collaborazione con Diego Carpitella e con fotografi del calibro di Arturo Zavattini e Franco Pinna. De Martino realizzò conferenze con filmati e audizioni di brani frutto della ricerca sul campo e grazie alla collaborazione con la Rai e con il Centro Nazionale di Studi sulla Musica Popolare dell'Accademia di Santa Cecilia, realizzò una serie di trasmissioni radiofoniche con i materiali del cantiere etnologico lucano dal titolo *Panovami e spedizioni* (cfr. de Martino 2002). Si attivò, inoltre, per dar vita ad un centro studi collegato ai partiti di sinistra e alla politica culturale del “fronte popolare” (il Centro Etnologico Italiano) e assunse la presidenza del Centro del Teatro e dello Spettacolo Popolare, con l'obiettivo di rinnovare e rilanciare le attività del “Teatro di Massa”.

FIGURA 6. Copertina del disco “Le canzoni di Bella Ciao”, Dischi del Sole, 1964.

di numerosi “Canzonieri” politici che si ispiravano al modello di lavoro del NCI (cfr. Bermani 1997, Fanelli 2017, Tomatis 2016a e Plastino 2016).

Il clamore mediatico e politico dello spettacolo *Bella Ciao* (Fig. 6) al festival di Spoleto del 1964, inscenato dalle proteste per i canti antimilitaristi che irrompevano fragorosamente in un contesto “borghese”, portò il gruppo guidato da Bosio al centro del dibattito pubblico, anche per via delle accese contestazioni che si ebbero in sala e le conseguenti accuse di vilipendio delle forze armate. La successiva collaborazione con Dario Fo per la messa in scena di *Ci ragiono e canto* (Figg. 7-8) fece deflagrare le divisioni interne al NCI. Poco prima si era defilato il musicista e compositore Sergio Liberovici, reduce dall’esperienza di Cantacronache e desideroso di maggiore libertà espressiva rispetto all’attenzione filologica ai documenti della ricerca sul campo, mentre la creatività di Fo verso una teatralizzazione ispirata al nesso tra musica e gesto di lavoro – che si ispirava secondo la ricostruzione di Cesare Bermani alle teorie di Plechanov (cfr. Bermani 2007) – spinse Roberto Leydi ad abbandonare polemicamente il NCI. In nome della centralità dello “specifico stilistico”, ovvero della fedeltà ai canoni della musica di tradizione orale, cessò la feconda sinergia e la collaborazione con Gianni Bosio (cfr. Bermani 1997 e Ferraro 2015). Vi furono poi altre rotture nel collettivo del NCI a ridosso del 1968, quando alcuni giovani artisti e cantori della protesta sociale, come Ivan Della Mea (Fig. 9) e Paolo Ciarchi, uscirono polemicamente dal gruppo decretando che la ricerca sul campo fosse ormai una esperienza accademica e attardata che doveva lasciare spazio alla militanza rivoluzionaria nel movimento giovanile.

FIGURA 7. Copertina del disco “Ci ragiono e canto”, Dischi del Sole, 1966.

FIGURA 8. Prove per la messa in scena dello spettacolo “Ci ragiono e canto”, regia di Dario Fo, Milano, Teatro Manzoni, 1966 (foto: R. Schwamenthal).

Anche le speranze di Cirese in favore di una attenzione filologica ai canti popolari vennero archiviate per via della urgenza politica del lavoro di restituzione dei documenti sonori e dalla necessità di incanalare il lavoro di ricerca dentro una proposta musicale e discografica in grado di incidere sul corso degli eventi e di reggere il confronto con il mercato discografico.

Bosio intanto aveva teorizzato la “negazione del folklore” in nome della “storia dal basso” di un’“altra cultura”, antagonista alla “cultura borghese” e autonoma dagli stessi partiti e sindacati di sinistra. Da questa effervescenza politica sorsero le basi metodologiche per l’avvio in Italia di un originale filone militante di “storia orale” guidato da Cesare Bermani e Alessandro Portelli (cfr. Portelli 1996). Nel catalogo dei “Dischi del Sole” (vedi Appendice G) spiccano, infatti, assieme alle musiche tradizionali e ai brani di protesta sociale dei giovani autori del NCI, anche dei preziosi “saggi sonori” dedicati ai *Fatti di Milano* successivi alla strage di Piazza Fontana o alle testimonianze orali dei compagni di lotte di Giuseppe Di Vittorio. Il disco divenne un nuovo strumento di comunicazione al servizio di un progetto editoriale volto a “dare voce” alle soggettività antagoniste e ai gruppi di “ricerca-azione” che operavano a livello locale in connessione con l’Istituto de Martino.

La sinergia tra ricerca sul campo, attivismo politico e sperimentazione musicale riuscì ad avere uno spazio pubblico nelle feste dell’Unità organizzate dal PCI e in altre manifestazioni politiche; il NCI cercò di farsi portavoce di nuove istanze di cambiamento che scaturivano dalle fabbriche, dalle scuole e dalle “istituzioni totali” in pieno fermento (caserme, carceri, manicomi) ma la connessione tra avanguardie artistiche e politiche e comunità locali, “portatori” delle culture tradizionali e gruppi di ricerca territoriali cominciò a mostrare i segni di un siderale scollamento già nel corso degli anni Settanta. La cultura di massa, il mercato discografico, i media e la TV entrarono stabilmente nella vita quotidiana dei ceti popolari e il successo delle vituperate “canzonette commerciali” non venne mai scalfito dalle produzioni antagoniste e dalle forme alternative di valorizzazione delle musiche di tradizione orale. Piuttosto, a partire dal successo del “girone folk” di Canzonissima (cfr. Tomatis 2016b) e con l’esplosione dei consumi musicali giovanili, si crearono le condizioni per una espansione della musica folk-etnica che al pari del jazz e del rock progressive andò a costituire un elemento della nuova estetica giovanile e un settore ampio del mercato discografico.

A fronte di questi mutamenti la poetica del “canto sociale” e la politica delle “culture autonome di base” perse capacità di attrarre nuove energie e venne repentinamente emarginata dagli stessi partiti e movimenti di sinistra. Anche la ricerca sul campo, dopo gli anni eroici dedicati al filone protestatario e alla canzone politica, perse mordente e nella fase finale degli anni Settanta l’attività del NCI si incentrò quasi essenzialmente sui repertori dei cantautori di protesta. Negli studi demologici ed etnomusicologici che pure si erano sviluppati sull’onda del paradigma gramsciano-demartiniano delle “culture subalterne” andò maturando una certa distanza per l’approccio militante della “storia

FIGURA 10. Sede dell'Istituto Ernesto de Martino, opera realizzata da Francesco Del Casino in memoria di Emilio Lussu, 2021 (foto: G. Chessa).

dal basso”, e cominciò invece a prevalere, a partire dagli anni Ottanta, un approccio più attento ai valori identitari e comunitari delle tradizioni musicali locali, che confluirà poco dopo nel paradigma museale-patrimoniale sancito dalle Convenzioni UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Dalla “cultura di classe”, antagonista ai partiti ufficiali e alla “cultura borghese”, si giunge nell’arco di un decennio a una rilettura della cultura popolare in una chiave inter-classista e comunitaria che tuttora risulta dominante (cfr. Dei 2018).

2. Il patrimonio archivistico dell'Istituto Ernesto de Martino

Sorto come archivio di ricerca all’interno di un progetto politico-culturale che si basava sulla centralità della storia orale e delle musiche popolari e di protesta sociale, l’Istituto de Martino ha affrontato, nel corso degli anni Ottanta e Novanta, una lunga crisi organizzativa e finanziaria ed è riuscito a superarla grazie alla volontà di Franco Coggiola di non chiudere i battenti dopo la cessazione della produzione dei “Dischi del Sole” nel fatidico 1980, in conseguenza della crisi del circuito militante e della fine di un ciclo di lotte politiche e sociali. Nei primi anni Novanta Coggiola riuscì ad aprire un fecondo dialogo con il movimento delle Posse e si aprì la strada per un recupero del patrimonio musicale del NCI ad opera di nuove generazioni (cfr. Fanelli 2017). In questo clima maturò la possi-

FIGURA 11. Istituto Ernesto de Martino, laboratorio, 2021 (foto: G. Chessa).

bilità di creare una seconda vita per l'Istituto de Martino dopo il rischio di sfratto dalla sua sede milanese. Infatti dal 1996 l'Istituto ha sede in Toscana, a Sesto Fiorentino, nei locali di Villa San Lorenzo (Figg. 10-12), ed ha aperto i suoi materiali d'archivio alla libera fruizione, previa iscrizione all'associazione. Oggi conta 260 soci ed è un punto di incontro per studiosi, artisti e attivisti politici da tutta Italia e dall'estero. L'Istituto, infatti, collabora stabilmente con Università italiane e straniere, enti locali e istituzioni culturali nazionali; inoltre, organizza seminari e convegni,⁷ produce la rivista scientifica *Il de Martino*⁸ (vedi

⁷ L'Istituto ha curato i seminari e i laboratori del progetto della Regione Toscana "Porto Franco. Toscana terra dei popoli e delle culture" fra il 2001 e il 2005; l'organizzazione del convegno nazionale di studi su "Ernesto de Martino e il folklore progressivo", Firenze, 2008; del seminario "Il canto anarchico come strumento di propaganda, lotta e narrazione", Firenze, 2017; e l'organizzazione del convegno su Luciano Della Mea, con l'Università di Pisa e la Biblioteca Franco Serantini, 2017, i cui atti sono in corso di pubblicazioni per i tipi della Pisa University Press. Tra i progetti realizzati vi è una ricerca sulle storie di vita dei migranti nell'area fiorentina, per conto della Regione Toscana, nel 2002; una ricerca sulle case del popolo di Firenze, 2008; la digitalizzazione di materiali audio dell'archivio sonoro dell'Istituto de Martino realizzato grazie al Mibact nel 2009; la valorizzazione di documenti sonori per il centenario della Grande Guerra, Mibact, 2015; il censimento e la digitalizzazione degli archivi orali toscani per il 70° anniversario della Resistenza, Regione Toscana, 2015; la collaborazione al progetto di ricerca dell'Università di Pisa su "Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali".

⁸ La rivista *Il de Martino* esce con periodicità annuale dal 1992 ed è sorta per rilanciare le attività dell'Istituto nella fase di trasferimento da Milano a Sesto Fiorentino. È una pubblicazione scientifica riconosciuta dall'Anvur che pubblica prevalentemente numeri monografici sulla storia orale, la cultura e la musica popolare, e fra i volumi editi sono da ricordare, in particolare, gli speciali dedicati a Antonio Gramsci, Gianni Bosio, Franco Fortini, Ernesto de Martino e Emilio Lussu. Attualmente sono in corso di stampa due numeri "speciali" dedicati agli scritti politici e agli interventi sulla musica di Ivan Della Mea. Hanno scritto per *Il de Martino*, tra gli altri: Alessandro Portelli, Cesare Bermani, Ignazio Macchiarella, Andrea Camilleri, Annamaria Rivera, Pietro Clemente, Roberto Beneduce, Luciano Della Mea, Primo Moroni, Marcello Tarì (Fig. 13).

FIGURA 12. Istituto Ernesto de Martino, biblioteca, 2021 (foto: G. Chessa)

elenco in Appendice H) e realizza stage con le scuole e soprattutto iniziative pubbliche di valorizzazione della cultura e della musica popolare, attraverso la rassegna “InCanto” (Figg. 14-15),⁹ e altre collaborazioni editoriali, discografiche¹⁰ e cinematografiche.¹¹ Oggi l’Istituto

⁹ “InCanto. Rassegna del canto di tradizione orale e di nuova espressività in Italia”: giunto alla ventiduesima edizione, si svolge a Sesto Fiorentino e ha visto la partecipazione di molti protagonisti del canto popolare, della canzone d’autore e del teatro civile, tra gli altri: Francesco De Gregori, Moni Ovadia, Ascanio Celestini, Marco Paolini, Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli, Gualtiero Bertelli, Ivan Della Mea, Rudi Assuntino, Paolo Ciarchi, Daniele Sepe, Gang, Alessio Lega, Area, Riccardo Tesi, Caterina Bueno, Yo Yo Mundi, Peppe Voltarelli, Ginevra Di Marco e Claudio Lolli.

¹⁰ Tra le numerose attività che l’Istituto ha realizzato nel corso degli ultimi anni è utile ricordare nel campo della divulgazione del patrimonio storico del canto sociale: l’esperienza triennale 2005-2007 nell’ambito del “Progetto Giovani” del Comune di Sesto Fiorentino sui canti della Resistenza, del lavoro e dell’emigrazione, con numerose band musicali di giovani dell’area fiorentina. Il progetto è documentato nel libro-cd: *Articolo 1. Ieri canti del lavoro oggi*, a cura di Luciana Pieraccini, Il Grandevetro, 2006. Tra le antologie discografiche più significative è da annoverare la fortunata serie *Avanti Popolo* edita in 12 fascicoli con cd da Hobby and Work-Ala Bianca nel 1998. Negli ultimi anni grazie alla collaborazione tra le Edizioni Bella Ciao (la nuova denominazione assunta dalle Edizioni del Gallo nel 1975) e l’etichetta discografica Ala Bianca sono stati ristampati in cd e in formato digitale gran parte dei titoli del catalogo dei Dischi del Sole e alcune antologie tematiche come il doppio cd *È finito il ’68?*, Ala Bianca, 2008; il triplo cd *L’Italia nelle canzoni. 150 anni di storia attraverso il canto sociale e popolare*, Ala Bianca, 2011; *Liberazione 70*, Ala Bianca, 2015, e il cd *Ama chi ti ama. La vita cantata dalle donne*, Ala Bianca, 2018. Come autoproduzioni si segnalano invece il triplo cd *Vivo. Vent’anni di musica all’Istituto Ernesto de Martino*, 2015; il doppio cd *Spagna ’36. Un sogno che resiste*, 2016; Paolo Ciarchi, *Cent’anni di moltitudine*, a cura di Alessio Lega, Claudio Cormio e Rocco Marchi, 2019.

¹¹ Tra le collaborazioni a progetti discografici e cinematografici ricordiamo il cd *Il fischio del vapore* di Francesco De Gregori e Giovanna Marini, 2002; il film documentario *I Dischi del Sole* di Luca Pastore,

FIGURA 13. Copertina dell'ultimo numero della rivista *Il de Martino*, 2020.

de Martino è impegnato nella difficile sfida della salvaguardia e della trasmissione alle nuove generazioni di un vasto patrimonio di suoni e di memorie delle classi popolari del Novecento, e si muove con fatica ma con determinazione per rilanciare la ricerca empirica sulle culture popolari attraverso le fonti sonore e audiovisive, tenendo fede alle istanze di impegno civile e politico formulate nel suo Statuto, attraverso una vasta gamma di azioni che spaziano dal libro al disco, dallo spettacolo musicale al seminario scientifico, dal web alla didattica.¹² Tutto ciò è possibile grazie al lavoro volontario e all'attivismo dei suoi organi dirigenti che operano nello sforzo costante di interagire con i soggetti organizzati della società civile e con il mondo delle istituzioni e degli enti locali.

La nastroteca dell'Istituto Ernesto de Martino – di cui esiste un inventario a stampa redatto da Franco Coggiola nel 1986 grazie all'Università di Urbino (cfr. Coggiola 1986) – costituisce la più rilevante raccolta di fonti sonore per la storia orale e la cultura popolare, conservata in Italia da un'istituzione privata, nonché una delle più importanti in Europa. Raccoglie 6000 e più nastri magnetici – in parte frutto di ricerche promosse,

2004; la consulenza per la colonna sonora del film *Puccini e la fanciulla* di Paolo Benvenuti e Paola Baroni, 2008; la collaborazione al documentario *Il treno va a Mosca*, di Federico Ferroni, 2011; e il patrocinio per il film *Caterina* di Francesco Corsi, dedicato a Caterina Bueno (2020).

¹² Tra le convenzioni attivate vi sono quelle con la Regione Sardegna (progetto Master and Back) e con le Università di Firenze, Pisa e Sassari per stagisti e tirocinanti; fino al più recente progetto di alternanza scuola-lavoro con il Liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino e il Liceo delle Scienze Umane di Follonica.

FIGURA 14. Fausto Amodei nel giardino di Villa San Lorenzo al Prato, sede dell'Istituto Ernesto de Martino, prima del concerto per il festival "InCanto", 1999 (foto: A. Chiti).

FIGURA 15. Giovanna Marini e Francesco De Gregori, prove prima del concerto per il festival "InCanto", 2003 (foto: A. Chiti)

finanziate ed effettuate dall'Istituto stesso, in parte donati o depositati da privati, ovvero da ricercatori e da associazioni e gruppi che si riconoscono nell'attività dell'Istituto – contenenti documenti sonori registrati “sul campo”, dal vivo, per un totale complessivo di circa 15.000 ore di registrazione, di cui quasi la metà attinenti l'espressività musicale del mondo contadino e operaio (canti popolari tradizionali in lingua e in dialetto, canti sociali, canti di lavoro, canti religiosi e canti della protesta sociale e politica; rappresentazioni popolari, danze, riti, autobiografie, testimonianze e ricordi sui momenti più significativi della storia del movimento operaio italiano, manifestazioni sindacali e politiche ecc.). Le registrazioni sono state effettuate in tutte le regioni italiane, ma in particolare in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Di particolare rilievo sono i nastri della Sezione Internazionale dedicata ai movimenti di liberazione dal colonialismo e quelli registrati a Parigi durante lo scoppio dei moti di piazza del maggio del 1968. Questi preziosi materiali di ricerca sulle culture orali tradizionali e sulle forme espressive della conflittualità sociale del dopoguerra sono confluiti in gran parte negli spettacoli del NCI e nelle collane tematiche dell'etichetta discografica “I Dischi del Sole”, dove si trovano anche le incisioni dei cantori e degli artisti del NCI tra cui: Ivan Della Mea, Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli, Fausto Amodei, Michele Straniero, Caterina Bueno, Alfredo Bandelli, Gualtiero Bertelli, Pino Masi, Paolo Ciarchi, Rudi Assuntino, più altre collaborazioni con figure come Rosa Balistreri, Ciccio Busacca, Peppino Marotto, il Gruppo Padano di Piadena, gli E Zezi di Pomigliano d'Arco e altre figure del mondo popolare transitate nel circuito della musica folk e della canzone di protesta politica.

La nastroteca è suddivisa in tre sezioni principali:

1) il Fondo Ida Pellegrini, così denominato da Gianni Bosio che lo dedicò a sua madre, contiene i materiali di ricerca di Bosio, di sua moglie Clara Longhini e i “depositi” di alcuni ricercatori: Maria Vailati, Gian Luigi Arcari, Giuseppe Morandi e Dante Bellamio. I nastri riguardano in modo particolare il lavoro di Bosio su Acquanegra sul Chiese e la bassa padana irrigua (i moti per il pane, la boje, le leghe contadine di resistenza, la lotta di liberazione e il mondo bracciantile padano) ma si segnalano anche preziose testimonianze di dirigenti politici antifascisti e di militanti di base socialisti, comunisti e anarchici, e, soprattutto, alcune importanti campagne di ricerca nel Meridione, tra cui il Salento, la Lucania (sulle tracce del lavoro di Rocco Scotellaro), la Campania e la Sicilia, in gran parte ancora inedite.

2) il Fondo Istituto Ernesto de Martino – Franco Armando Coggiola, raccoglie i documenti sonori delle principali attività di ricerca del gruppo del NCI ed è un fondo aperto e costantemente incrementato con nuovi materiali fino ai giorni nostri. In particolar modo in questo Fondo si trovano dei “Blocchi” di nastri inerenti delle campagne tematiche di ricerca, tra cui la “Risaia”, la ricerca sui paesi posti lungo il corso del fiume “Adda”, la ricerca di Riccardo Schwamenthal, Franco Castelli e Franco Coggiola su “Alessandria” (1968), il lavoro sui “Dialetti” e alcuni “depositi” di materiali di ricercatori dell'Istituto, tra cui Filippo Colombara e Gisa Magenes, l'archivio sonoro della Lega di

FIGURA 16. I poeti improvvisatori in ottava rima Gianni Ciolli e Altamante Logli sul palco della festa del Primo Maggio, Istituto Ernesto de Martino, 2003 (foto: A. Chiti).

Cultura di Piadena e le ricerche sui migranti del progetto “Porto Franco”. Di particolare interesse risultano il “deposito” Michele L. Straniero con le ricerche dedicate a Matteo Salvatore, ai canti di lavoro e di osterie e alle ricerche in Spagna sui canti antifranchisti e la “sezione internazionale” con materiali provenienti dai gruppi di lotta per la decolonizzazione dell’Africa e dell’America Latina e in parte confluiti nel lavoro dei “Dischi del Sole”. Nel Fondo Istituto Ernesto de Martino si trovano numerose ricerche in Sardegna, in particolare su Orgosolo e sul repertorio di Peppino Marotto, sul canto a tenores, sui canti di tonnara e sulle feste religiose e una intensa campagna di ricerca sulla “cintura operaia” milanese e sullo sciopero dei 35 giorni alla Fiat di Torino nel 1980. In questa sezione sono contenute numerose registrazioni di spettacoli, di convegni e di seminari e sono riversate in copia le registrazioni sonore delle ricerche di Ernesto de Martino in Emilia Romagna (1951) e in Lucania (1952).

3) il Fondo Ricercatori Esterni raccoglie 105 fondi personali depositati presso l’Istituto. Fra di essi vi sono i materiali di ricerca di Giovanna Marini e di Alessandro Portelli (ricerche nel Lazio, in Sabina, nella Valnerina Ternana, sui canti di lavoro, l’ottava rima, i canti sociali e politici, le ciaramelle sabine, gli stornelli e i repertori dei cantastorie) e le ricerche fra Toscana e Lazio di Leoncarlo Settimelli (Fig. 16). Vi è anche il Fondo Caterina Bueno, tra i più ricchi sulla tradizione musicale toscana e il Fondo Bruno Andreoli sul modenese. Si segnalano in modo particolare i materiali sonori registrati in Cina da

Marco Muller e le recenti donazioni all'Istituto de Martino da parte di Alberto Cesa (ricercatore e folk-singer piemontese), con registrazioni sulle ballate popolari piemontesi e i repertori da ballo con ghironda, il fondo del folklorista toscano Alessandro Fornari e quello dell'etnomusicologo Goffredo Plastino sulla lira e la zampogna calabrese.

L'archivio storico cartaceo dell'Istituto de Martino, ordinato e inventariato per gli anni 1953-1980 e notificato dalla Sovrintendenza Archivistica della Regione Toscana come archivio di notevole interesse storico, comprende il Fondo Gianni Bosio, il Fondo Edizioni Avanti! - Edizioni del Gallo, il Fondo Nuovo Canzoniere Italiano e il Fondo Istituto Ernesto de Martino. La vasta attività editoriale e discografica dell'Istituto ha generato un rilevante patrimonio di corrispondenza e dei carteggi con figure importanti della politica e della cultura italiana (Pietro Nenni, Raniero Panzieri, Gaetano Arfè, Luciano Della Mea, Vittorio Foa, Lelio Basso, Sandro Pertini, Lucio Libertini, Carlo Levi, Primo Levi, Eugenio Scalfari, Ferruccio Parri, Emilio e Joyce Lussu, Franco Fortini, Elio Vittorini, Giulio Trevisani, Ignazio Buttitta, Pier Paolo Pasolini, Danilo Montaldi, Luciano Bianciardi, Diego Carpitella, Giovanni Pirelli, Alberto Mario Cirese) e della politica internazionale (Agostino Neto, Ernesto "Che" Guevara).¹³ Nel Fondo Bosio sono conservati preziosi materiali di ricerca in ambito storiografico e demo-antropologico e numerosi autografi originali acquisiti da Bosio durante le sue ricerche archivistiche sulla storia del movimento operaio.

L'Istituto possiede inoltre materiali fotografici su carta, e audiovisivi, non ordinati.

L'archivio sonoro è affiancato da una videoteca, una discoteca, una raccolta di manifesti e una biblioteca specializzata composta da oltre cinquemila tra volumi e opuscoli e da circa duecento periodici, con catalogo online nel Sistema documentario integrato dell'Area Fiorentina (Sdiarf).¹⁴ L'Istituto de Martino è una associazione che ha sede in Toscana ma è al tempo stesso un soggetto nazionale e un punto di riferimento per un vasto arcipelago di associazioni e di archivi che operano nel campo delle culture popolari. Tra le più note e rilevanti organizzazioni sorte in collegamento con l'Istituto de Martino e oggi divenute a loro volte dei centri di ricerca e di attivismo culturale, di rilievo nazionale e internazionale, possiamo annoverare la Lega di Cultura di Piacenza (Cr), il Circolo Gianni Bosio di Roma e la Società di Mutuo Soccorso "Ernesto de Martino" di Venezia.

Riferimenti

Bermani, Cesare

- 1997 *Una storia cantata (1962-1997): trentacinque anni di attività del Nuovo Canzoniere Italiano / Istituto Ernesto de Martino*, Milano, Jaca Book.
 2007 "Gli anni delle grandi ricerche dell'Istituto Ernesto de Martino", in Gianni Bosio, Clara

¹³ Le Edizioni Avanti! realizzarono nel 1961 la prima traduzione italiana di Ernesto "Che" Guevara con l'opera *Guerra per bande*, tradotta da Adele Faccio.

¹⁴ Sito web: <<https://cultura.comune.fi.it/pagina/sistema-documentario-integrato-dellarea-fiorentina-sdiarf>>.

- Longhini, 1968 *Una ricerca in Salento. Suoni grida canti rumori storie immagini*, a cura di Luigi Chiriatti, Ivan Della Mea, Clara Longhini, Calimera (Lecce), Kurumuny: 325-34.
- 2011 “L'intellettuale rovesciato. Gianni Bosio tra marxismo e mondo popolare e proletario”, in Pier Paolo Poggio (a cura di), *L'Altronevecento. Comunismo eretico e pensiero critico*, vol. II, *Il sistema e i movimenti (Europa: 1945-1989)*, Milano-Brescia, Jaca Book - Fondazione Micheletti.
- Bosio, Gianni e Roberto Leydi
- 1963 “Nota introduttiva”, in *Canti sociali italiani*, vol. 1, *Canti giacobini, repubblicani, antirisorsimentali, di protesta postunitaria, contro la guerra e il servizio militare*, Milano, Edizioni Avanti!
- 1998 *L'intellettuale rovesciato. Interventi e ricerche sulla emergenza d'interesse verso le forme di espressione e di organizzazione spontanee nel mondo popolare e proletario*, a cura di Cesare Bermanni, Milano, Jaca Book.
- Cirese, Alberto Mario
- 1973 *Cultura egemonica e culture subalterne: rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale*, Palermo, Palumbo.
- 1986 “Gianni Bosio: responsabilità intellettuale e impegno di classe”, in Cesare Bermanni (a cura di), *Bosio oggi. Rilettura di un'esperienza*, Atti del convegno, Mantova 3-5 ottobre 1975, Mantova, Provincia di Mantova.
- 2003 “Proposta di premessa allo Statuto dell'Istituto Ernesto de Martino per la conoscenza e la presenza alternativa del mondo popolare e proletario” [1966], in Id., *Tra cosmo e campanile. Ragioni etiche e identità locali*, a cura di Pietro Clemente, Gianfranco Molteni, Eugenio Testa, Postfazione di Alessandro Mancuso, Siena, Protagon.
- Coggiola, Franco
- 1986 (a cura di), *Fonti orali per la storia e l'antropologia: testimonianze e documenti del mondo contadino e operaio. Prima relazione sulla nastroteca dell'Istituto Ernesto De Martino*, Urbino, Centro studi e documentazione per la storia della cultura alternativa in Italia del dopoguerra-Istituto di filosofia dell'Università degli studi.
- Dei, Fabio
- 2018 *Cultura popolare in Italia: da Gramsci all'Unesco*, Bologna, il Mulino.
- Dei, Fabio e Antonio Fanelli
- 2015 (a cura di), *La demologia come “scienza normale”? Ripensare Cultura egemonica e culture subalterne*, *Lares*, numero monografico, 2-3.
- De Martino, Ernesto
- 1950a “Etnologia e folklore nell'Unione Sovietica”, in *Scienza e cultura nell'Urss*, Atti del Convegno di informazione sui recenti studi e ricerche sovietiche (Firenze, 24-25 novembre 1950), Roma, s.d.: 53-69.
- 1950b “Note lucane”, *Società*, VI/4: 650-667.
- 1951a “Il folklore progressivo”, *l'Unità*, 26 giugno: 3.
- 1951b “Il folklore progressivo emiliano”, *Emilia*, 3: 251-254.
- 2002 *Panorami e spedizioni. Le trasmissioni radiofoniche del 1953-54*, a cura di Luigi Maria Lombardi Satriani e Letizia Bindi, Torino, Bollati Boringhieri.

Fanelli, Antonio

- 2007 “Il socialismo e la filologia. Il carteggio tra Alberto Mario Cirese e Gianni Bosio (1953-1970)”, *Lares*, LXXV/1: 171-229.
- 2008 *Come la lapa quand'è primavera: l'attività politica e culturale di Alberto Mario Cirese dal 1943 al 1957 e la rivista La Lapa*, prefazione di Pietro Clemente, Campobasso, Biblioteca provinciale “P. Albino”.
- 2015 “Il canto sociale come ‘folklore contemporaneo’ tra demologia, operaismo e storia orale”, *Lares*, 2-3: 291-316.
- 2017 *Contro canto. Le culture della protesta dal canto sociale al rap*, Roma, Donzelli.

Fanelli, Antonio e Mariamargherita Scotti

- 2012 *I libri dell'Altra Italia. Le carte e le storie dell'Archivio delle Edizioni Avanti!, Il de Martino*, numero monografico, n. 21.

Ferraro, Domenico

- 2015 *Roberto Leydi e il “Sentite buona gente”. Musiche e cultura nel secondo dopoguerra*, con un CD e DVD allegato, Roma, Squilibri.

Love, Rachel E.

- 2019 “Talking Italian Blues: Roberto Leydi, Giovanna Marini and American Influence in the Italian Folk Revival, 1954-66”, *Popular Music*, XXXVIII/2: 317-34.

Mencarelli, Paolo

- 2011 *Libro e mondo popolare. Le Edizioni Avanti! di Gianni Bosio (1953-1964)*, Milano, Biblion.

Plastino, Goffredo

- 2016 (a cura di), *La musica folk. Storie, protagonisti e documenti del revival in Italia*, Milano, Il Saggiatore.

Portelli, Alessandro

- 1996 “Oral History in Italy”, in David K. Dunaway e Willa K. Baum (eds.), *Oral History: An Interdisciplinary Anthology*, Walnut Creek, Altamira Press: 391-416.

Scotti, Mariamargherita

- 2011 *Da sinistra. Intellettuali, Partito socialista italiano e organizzazione della cultura (1953-1960)*, Roma, Ediesse.
- 2016 “Gianni Bosio, ‘Movimento operaio’ e la Biblioteca, Feltrinelli”, *Annali della Fondazione Feltrinelli*, XXXVIII: 201-219.
- 2018 *Vita di Giovanni Pirelli. Tra cultura e impegno militante*, Roma, Donzelli.

Tomatis, Jacopo

- 2016a “La ‘nuova canzone’ e il folk revival. Narrazioni, intrecci e scontri di generi musicali fra anni Sessanta e Settanta”, in Plastino 2016: 1059-1082.
- 2016b “Il folk a Canzonissima”, in Plastino 2016: 263-273.
- 2019 *Storia culturale della canzone italiana*, Milano, il Saggiatore.

Vittoria, Albertina

- 2014 *Togliatti e gli intellettuali. La politica culturale dei comunisti italiani (1944-1964)*, Roma, Carocci.

Appendice

L'appendice è articolata per sezioni tematiche, disposte al loro interno in ordine cronologico, e ha lo scopo di tracciare un quadro ampio del lavoro dell'Istituto de Martino, dalle sue origini legate all'impegno politico e storiografico di Gianni Bosio e della casa editrice socialista Edizioni Avanti! (1953-1964) ai successivi sviluppi delle Edizioni del Gallo (1964-1975) e delle Edizioni Bella Ciao. Segue un quadro ragionato degli spettacoli più rilevanti del NCI (1964-1979) e degli album e delle collane dei "Dischi del Sole" (1960-1980). Infine, una sintesi delle iniziative editoriali intraprese negli ultimi anni, grazie al rilancio delle attività dell'Istituto de Martino a seguito del trasferimento in Toscana, avvenuto nel 1996; si tratta della rivista *Il de Martino*, sorta nel 1992 e giunta al trentesimo volume, e di alcuni lavori discografici di carattere antologico volti a valorizzare l'archivio sonoro dell'Istituto.

A. Le principali opere di Gianni Bosio

- 1962 *Giornale di un organizzatore di cultura (27 giugno 1955 – 27 dicembre 1955)*, Roma-Milano, Edizioni Avanti!
- 1967 *L'intellettuale rovesciato. Interventi e ricerche sulla emergenza d'interesse verso le forme di espressione e di organizzazione spontanee nel mondo popolare e proletario*, Milano, Edizioni del Gallo (Strumenti di lavoro - Archivi delle comunicazioni di massa e di classe, 7) [poi: 1975, Edizioni Bella Ciao; 1998, Jaca Book].
- 1970 *La grande paura: settembre 1920: l'occupazione delle fabbriche nei verbali inediti delle riunioni degli Stati generali del movimento operaio*, Roma, Samonà e Savelli.
- 1981a *Il trattore ad Acquanegra: piccola e grande storia in una comunità contadina*, a cura di Cesare Bermanni, Bari, De Donato.
- 1981b *Scritti dal 1942 al 1948: da "Noi giovani" a "Quarto Stato"*, a cura di Cesare Bermanni, Mantova, Arcari.
- 1987 *Gramsci raccontato. Testimonianze raccolte da Cesare Bermanni, Gianni Bosio e Mimma Paulesu Quercioli*, a cura di Cesare Bermanni, Roma, Edizioni Associate.
- 2002 *I conti con i fatti: saggi su Carlo Cafiero, Luigi Musini, l'occupazione delle fabbriche*, a cura di Cesare Bermanni, Roma, Odradek, 2002.
- 2007 (con Clara Longhini), *1968 una ricerca in Salento: suoni grida canti rumori storie immagini*, a cura di Luigi Chiriatti, Ivan Della Mea, Clara Longhini, Lecce, Kurumuny.

B. Le collane delle Edizioni Avanti!

(con indicazione dei testi più rilevanti di carattere antropologico e musicologico) "Il Gallo" (diretta da Luciano Della Mea) [contiene: Arturo Frizzi, *Il ciarlatano. Con Il dizionario del gergo dei girovaghi e Il passaporto della leggera*, 1953; Ascolta, mister Bilbo! *Canzoni di protesta del popolo americano*, a cura di Roberto Leydi e Tullio Kezich, 1954; Jomo Kenyatta, *I Kikuyu*, 1954; Bertolt Brecht, *Io Bertolt Brecht: canzoni, ballate, poesie*. Prefazione e traduzione di Roberto Fertoni, 1956; Mario Giovana, *Algeria anno sette*, con la collaborazione di Sergio Liberovici, Michele L. Straniero, Paolo Gobetti ed Emilio Jona, 1961]

"Il Gallo grande"

[contiene: Ignazio Buttita, *Lu trenu di lu sulì: il treno del sole. Storie, canti di protesta, canzoni in dialetto siciliano con traduzione a fronte*, prefazione di Roberto Leydi, 1963].

- “I Poeti del Gallo”
- “La condizione operaia in Italia”
- “Sotto le bandiere del marxismo”
- “Storia del movimento operaio italiano”
- “Biblioteca socialista”
- “Opere di Carlo Pisacane”

“Mondo popolare” (diretta da Roberto Leydi) [contiene: *Marionette e burattini*: testi dal repertorio classico italiano del teatro delle marionette e dei burattini con introduzione, informazioni, note, a cura di Roberto Leydi e Renata Mezzanotte Leydi, 1958; *La piazza: spettacoli popolari italiani*, introduzione e coordinamento di Roberto Leydi, 1959; *Canti della Resistenza italiana*. Raccolti ed annotati da Tito Romano e Giorgio Solza. Con una introduzione di Roberto Leydi e 61 disegni di artisti italiani antifascisti eseguiti dal 1942 al 1945 scelti e presentati da Mario De Micheli; trascrizioni musicali sono di Mario Codignola, 1960; Alessandro Cervellati, *Questa sera grande spettacolo: storia del circo italiano*, 1961; *Canti sociali italiani*, a cura di Roberto Leydi, vol. 1, *Canti giacobini, repubblicani, antirisorgimentali, di protesta postunitaria, contro la guerra e il servizio militare*, con 270 canzoni e 53 musiche, 1963]

- “Edizioni U” (catalogo della casa editrice del Partito d’Azione)
- “Il disegno politico”
- “Universale Ragazzi” (diretta da Mario Lodi)
- “L’Attualità”
- “I Dossiers”

C. Le Riviste

- “La Lapa”¹⁵
- “Mondo operaio”
- “Il Nuovo Canzoniere Italiano”
- “Quaderni Rossi”
- “Cronache dei Quaderni Rossi”
- “Propaganda come cultura”

D. Le collane delle Edizioni del Gallo

“Strumenti di Lavoro – Archivi del Mondo Popolare” (a cura di Alberto Mario Cirese) [La collana si apre con un’opera collettanea: *Osservazioni sui canti religiosi non liturgici*, a cura di Roberto Leydi e Annabella Rossi, 1965 e comprende *Gli inni e le preghiere cantate della Fratellanza Giurisdavidica (Lazzaretisti) del Monte Amiata*, a cura di Roberto Leydi, 1996, e una ricerca sulle *Canzoni narrative* di Paola Tabet (1967) e lo studio sull’emigrazione italiana negli Usa di Carla Bianco: *Roseto, Pennsylvania, 19 giugno 1966: una giornata di inchiesta nella comunità italiana proveniente da Roseto Valfortore, Foggia*, 1967. L’obiettivo principale della collana è in realtà la cura filologica, da parte di Alberto Mario Cirese delle ristampe anastatiche

¹⁵ Fondata nel 1953 dal poeta e folklorista molisano Eugenio Cirese (con il figlio Alberto) divenne in breve tempo un punto di riferimento per il rinnovamento degli studi sulla cultura popolare, grazie agli interventi di Ernesto De Martino, Diego Carpitella, Vittorio Lanternari, Tullio Seppilli, Paolo Toschi, Giuseppe Cocchiara e Pier Paolo Pasolini. Fu inoltre un piccolo laboratorio di innovazione teorica sui temi dello strutturalismo e del cinema etnografico, con le prime traduzioni italiane di Claude Lévi-Strauss e Jean Rouch (cfr. Fanelli 2008).

di alcune antologie di canti popolari dell'Ottocento, tra cui *Egeria* (1829), *Agrumi* (1838), e le opere di Giuseppe Tigri, Francesco Corazzini, Giovanni Zanettin, Oreste Marcoaldi, le *Fonti lombarde* (1867) a cura di G. B. Bolza, A. Casetti e V. Imbriani, e i *Canti del popolo veneziano*, di Angelo Dalmedico (1857)].

“Strumenti di Lavoro – Archivi del Movimento Operaio” (a cura di Gianni Bosio)

“Strumenti di Lavoro – Archivi delle Comunicazioni di Massa e di Classe” (a cura di Cesare Bermiani e Ivan Della Mea) [con testi di alcuni spettacoli del NCI e di seminari e dibattiti del periodo 1965-67 e altri fascicoli ciclostilati dedicati al Movimento studentesco del '68, al giornale di fabbrica biellese “Potere operaio”, al Congresso della cultura dell'Avana, a cura di Pio Baldelli (1968), alla ricerca sui *Maggi della Bismantova* (1966) e con una ampia raccolta di interventi di Cesare Bermiani: *L'altra cultura: interventi, rassegne, ricerche, riflessi culturali di una milizia politica, 1962-1969* (1970)].

“Il Nuovo Canzoniere Italiano” (seconda serie, 1970-1972).

E. Le pubblicazioni delle Edizioni Bella Ciao

1972 *Canzoniere della protesta*, vol. I.

1972 *Canzoniere della protesta*, vol. II, *Canti della resistenza armata in Italia*.

1973 *Canzoniere della protesta*, vol. III, *Canzoni comuniste*.

1973 *Canzoniere della protesta*, vol. IV, *La linea rossa della canzone*.

1975 Gianni Bosio, *L'intellettuale rovesciato. Interventi e ricerche sulla emergenza d'interesse verso le forme di espressione e di organizzazione spontanee nel mondo popolare e proletario*, Milano (Nuova edizione ampliata).

1976 *Canzoniere della protesta*, vol. V, *Ivan Della Mea*.

1977 *Canzoniere della protesta*, vol. VI, *Paolo Pietrangeli*.

1977 “Il Nuovo Canzoniere Italiano”, terza serie (1975-1977).

F. Gli spettacoli più significativi del Nuovo Canzoniere Italiano (dal 1964 al 1979)

1964 *L'Altra Italia. Prima rassegna dedicata alla canzone popolare*.¹⁶

1964 *Pietà l'è morta. La resistenza nelle canzoni* (a cura di Filippo Crivelli).

1964 *Bella Ciao* (a cura di Roberto Leydi e Filippo Crivelli).

1965 *Folk Festival* (I).

1966 *L'Altra Italia: seconda rassegna dedicata alla rappresentazione popolare, con un esempio di elaborazione culturale di base*. [comprende: *La canzone popolare narrativa. Prova di concerto n.1*, a cura di Roberto Leydi e Franco Coggiola; *La opposizione. Resistenza di sempre*, a cura di Michele L. Straniero; *Altri vent'anni*, di Cesare Bermiani e Ivan Della Mea; *Piadena, un paese della pianura padana*, a cura della Biblioteca popolare di Piadena; *Gorizia*, ricerca di linguaggio e di dimensioni teatrali, a cura di Paola Boccardo, Virginio Puecher, Tullio Savi].

1966 *Ci ragiono e canto* (regia di Dario Fo).

¹⁶ Tra i partecipanti alla rassegna vi furono, assieme ai membri del NCI, anche Franco Fortini, Diego Carpitella, Umberto Eco, Luciano Berio, Giorgio Bocca, Annabella Rossi, Mario Soldati, Nanni Svampa, Enzo Jannacci, Giacomo Manzoni, Fiorenzo Carpi.

- 1966 *Folk Festival* (II).
- 1967 *L'Altra Italia: terza rassegna dedicata alla cultura del mondo popolare e proletario nelle proposte dei gruppi locali e alla musica contemporanea nelle proposte di Giorgio Gaslini, Giacomo Manzoni, Bruno Maderna e Luigi Nono.*
- 1967 *Con la chitarra, senza il potere* (regia di Filippo Crivelli, con Giovanna Marini).
- 1967 *Sciur padrun* (con Giovanna Daffini).
- 1967 *Il mio nome è Abele* (regia di Nuccio Ambrosino, con Ivan Della Mea).
- 1968 *Domani Alessandria ieri, oggi noi.*
- 1970 *La Grande Paura. Settembre 1920. L'occupazione delle fabbriche*, a cura del Centro Universitario Teatrale di Parma.
- 1971 *Il Bosco degli Alberi. Storia d'Italia dall'Unità a oggi attraverso il canto popolare*, a cura di Gianni Bosio e Franco Coggiola.
- 1974 *Karlmarxstrasse*, con Paolo Pietrangeli.
- 1976 *Fiaba grande*, regia di Nuccio Ambrosino.
- 1978 *Calendimaggio*, di Ivan Della Mea.
- 1979 *Correvano coi carri. Cantata profana*, di Giovanna Marini.
- 1979 *Sudadio giudabestia*, regia di Nuccio Ambrosino.

G. Il catalogo dei "Dischi del Sole" (1960-1980)¹⁷

(suddiviso per serie discografiche con indicazione dei titoli più significativi)

"Archivi Sonori"

I maggi della Bismantova, 2 dischi, 1966-1967.

La canzone narrativa. Il Nigra cantato, vol. I, *Donna Lombarda*, a cura di Franco Coggiola, 1969.

Venezuela. In questo momento guerriglia, a cura di Luigi Nono, 1969.

I fatti di Milano, a cura di Gianni Bosio, 1970.

Angola chiama, 1970.

S.O.S. - Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della nuova residenza, 1970.

Roma. La borgata e la lotta per la casa, a cura di Sandro Portelli, 1972.

Milano. Lotta operaia alla Crouzet, 1972.

Bergamo Redona - Filati Lastex alla riscossa, 1975.

"Linea Rossa"

Tra il 1967 e il 1974 pubblica album di Rudi Assuntino, Luisa Ronchini, Ivan Della Mea, Giovanna Marini, Paolo Ciarchi, Michele L. Straniero, Gualtiero Bertelli, Rosa Balistreri, Gruppo Padano di Piadena, Clebert Ford, Paolo Pietrangeli, Canzoniere Popolare Veneto, Rosaria Guacci-coro anarchico, Ciccio Busacca, Pino Masi, Peppino Marotto.

¹⁷ Il catalogo completo dei Dischi del Sole conta 207 titoli apparsi tra il 1960 e il 1980. A partire da quella data sono cessate le nuove produzioni ma il catalogo è stato comunque ristampato dalle Edizioni Bella Ciao (nuova denominazione assunta dalle Edizioni del Gallo nel 1975) e poi, a partire dal 1987, in co-edizione con la casa discografica Ala Bianca. Negli ultimi anni si è intensificata la riedizione dei "Dischi del Sole" in formato cd, in digitale e in numerose antologie tematiche, vedi: <<https://www.alabianca.it/etichette/dischi-del-sole/>>. Ringrazio di cuore Luca Mancini per la sua disponibilità e cortesia nel rendere disponibile per il mio lavoro la sua tesi di laurea: *I Dischi del Sole. Un'etichetta rovesciata*. Tesi di laurea specialistica in Musicologia, Università degli studi di Pavia, Facoltà di Musicologia (sede di Cremona), relatore: Paolo Soddu, correlatore: Angela Ida De Benedictis, a.a. 2008-2009.

“Collezione internazionale”

Album dedicati alla Resistenza greca, alla Repubblica democratica del Vietnam, agli spartachisti tedeschi, ai canti politici dell'America Latina, alla rivoluzione cinese, al disgelo in Urss, ai Tupamaros dell'Uruguay.

“L'Altra Italia”

Le canzoni di Bella Ciao, 1965.

La Prima Internazionale, a cura di G. Bosio, 1964.

Arrendersi o perire. Le giornate del 25 aprile, a cura di Giovanni Pirelli, 1965.

Il cavaliere crudele. La ballata popolare del Piemonte e la sua diffusione nell'Italia settentrionale e centrale, a cura di R. Leydi e F. Coggiola, 1966.

Il Vietnam è qui, 1966.

Addio padre. La guerra di Belochio, di Palma e di Badoglio, 1967.

Ci ragiono e canto, 1966.

Gli Aggius. Coro del Galletto di Gallura, 1966.

Ogni giorno, tutti i giorni. 13 canzoni di Sergio Liberovici, 1967.

Canti dei lager, a cura di S. Liberovici, 1966.

Matteo Salvatore, *Il lamento dei mendicanti*, 1967.

E per la strada. Sandra Mantovani canta storie dell'Italia settentrionale, 1967.

Giovanna Daffini e Vittorio Carpi, *Una voce, un paese*, 1967.

Addio Lugano bella, 1968.

Caterina Bueno, *La veglia*, 1968.

Avanti popolo alla riscossa. Antologia della canzone socialista in Italia, 1968.

L'Ordine Nuovo. Antologia della canzone comunista in Italiano, 1968.

I giorni cantati. Ricerche, riproposte, verifiche del Gruppo padano di Piadena, a cura di G. Bosio, 1968.

Giorgio Gaslini, *Il fiume furore*, 1968.

Folk Festival n.2, 1969.

L'America della contestazione, a cura di S. Portelli e F. Pellegrini, 1969.

Luigi Nono, *Non consumiamo Marx*, 1969.

Canti e racconti di prigionia, a cura di S. Boldini, 1969.

Osteria osteria. Viaggio attraverso l'osteria italiana considerata come case della cultura popolare, a cura di M. L. Straniero, 1969.

Judith Reyes, *Messico oppresso*, 1970.

Le canzoni de “La Grande Paura” – settembre 1920 – L'occupazione delle fabbriche, 1970.

Ciccio Busacca, *Un uomo che viene dal Sud*, 1970.

Compagno Vietnam, 1972.

Il 29 luglio del 1900 (Gaetano Bresci), a cura di E. Jona e S. Liberovici, 1972.

Ivan Della Mea: *Io so che un giorno*, 1966; *Se qualcuno ti fa morto*, 1972; *Ringhera*, 1974; *Fiaba grande*, 1975; *La piccola ragione d'allegria*, 1978; *Sudadio giudabestia*, 1979.

Giovanna Marini: *Vi parlo dall'America*, 1966; *Chiesa chiesa*, 1967; *Lunga vita-Viva Voltaire*, 1968; *Controcanales 70*, 1970; *La nave- la Creatora*, 1972; *L'eroe*, 1974; *I treni per Reggio Calabria*, 1976; *Correvano coi carri*, 1978; *La grande madre impazzita*, 1979.

Paolo Pietrangeli: *Mio caro padrone domani ti sparo*, 1970; *Karlmarxstrasse*, 1974; *I cavalli di Troia*, 1975; *Lo scontro*, 1976; *Cascami*, 1979.

Gualtiero Bertelli: *I giorni della lotta*, 1970; *Mi voria saver*, 1975; *Nina*, 1977.

Fausto Amodei: *Se non li conoscete*, 1973; *L'ultima crociata*, 1974.

Alberto D'Amico, *Ariva i barbari*, 1973.

Canzoniere del Lazio, *Quando nascesti tune*, 1973.
Alfredo Bandelli, *Fabbrica galera piazza*, 1974.
Gruppo operaio E Zezi di Pomigliano d'Arco, *Tammurriata dell'Alfa Sud*, 1976.
Pino Masi, *Compagno sembra ieri*, 1977.
Barbara Dane, *I haste the capitalism system*, 1977.

“Gli uomini le opere e i giorni”

La Resistenza in Emilia Romagna, 1970.
Italia. Le stagioni degli anni '70, a cura di S. Portelli, 2 Lp, 1971-72.
La Sabina, a cura di S. Portelli, 1973.
I Caprara. Fra città e campagna, a cura di M.L. Betri e C. Bermani, 1973.
Blues oggi, 1974.
Andreas F. W. Bentzon, *Is launeddas*, 1974.
La Valnerina ternana, a cura di V. Paparelli, S. Portelli, 1976.
Sentite buona gente. Canti delle mondine di Trino Vercellese, 1979.

“Canti sociali italiani”

All'interno si trovano i dischi della serie “Canti del lavoro”, “Povero soldato”, “Canti anarchici”, “Canti repubblicani”, “Canti e inni socialisti”, “Canti comunisti”, “Canti della resistenza italiana”.

“Canti popolari italiani”

Canzoni in osteria, Canzoni del carcere e altri dischi sui canti popolari di Abruzzo, Toscana, Sicilia, Veneto, Sardegna, interpretati da Giovanna Marini, Caterina Bueno, Luisa Ronchini, Giovanna Daffini, Giuseppe Ganduscio, Sandra Mantovani, Fausto Amodei, Michele L. Straniero.

“Canzoni d'uso”

Album di Ivan Della Mea, Silvano Spadaccino, Dario Fo e Fiorenzo Carpi, Nanni Svampa, Milly, Fausto Amodei, Gruppo Padano di Piadena, Gualtiero Bertelli, Rudy Assuntino, Gruppo del Canzoniere Pisano, Alberto D'Amico, Gruppo del Canzoniere di Rimini, Diego De Palma, Gianni Nebbiosi.

“Documenti d'argomento religioso”

Canti religiosi lombardi, 1975.
Canti religiosi abruzzesi, 1975.

“Cabaret all'italiana”

Album di Milly, Laura Betti, Mario Scaccia, Gian Carlo Cobelli (tra gli interpreti dell'album *Can can degli italiani* vi è anche Luigi Proietti).

“La Quarantacinque giri”

la serie “Inni proletari della piazza”, *Ballo tondo del Vietnam*, Ivan Della Mea, *Due canzoni per la marcia della Pace* (con Ignazio Buttitta); Fausto Amodei, *Operai della Breda di Sesto. Due canzoni sindacali di F. Rusnati*.

“Il Garofano rosso”

Discorsi e ricordi di Pietro Nenni, Rodolfo Morandi, Palmiro Togliatti, *Poesia di Ignazio Buttitta*, *Parla Che Guevara*, *Come nascono i bambini*, *Ho-Chi-Minh*, *Pia Carena Leonetti- Una donna a “L'Ordine Nuovo”*.

“L'Italia nelle canzoni”

Il Bosco degli Alberi. Storia d'Italia dall'Unità a oggi attraverso il canto popolare, a cura di G. Bosio e F. Coggiola, 1972.

Povero Matteotti, a cura di M.L. Betri e A.M. Ciniselli, 1975.

Il sole si è fatto rosso. Giuseppe Di Vittorio, 1978.

“Le raccolte dei Dischi del Sole”.

H. La rivista *Il de Martino* (1992 – in corso)¹⁸

n.1, 1992 [numero di lancio della rivista con interventi di Franco Coggiola, Cesare Bermanni, Gianni Bosio, Alessandro Portelli, Roberto Leydi, Paolo Ferrari].

n.2, 1993, *Immigrazione, leghismi e razzismo differenzialista*.

n.3, 1994, *Rileggere Gramsci*, a cura di Cesare Bermanni e Filippo Colombara.

n.4, 1995, “*La meta che non so*”: *Franco Fortini*, a cura di Cesare Bermanni e Filippo Colombara.

n.5-6, 1996, *Tra furore e valore: Ernesto de Martino*, a cura di Cesare Bermanni.

n.7, 1997, *Musiche contro: tra antagonismo e omologazione*.

n.8, 1998, *Canto sociale e Resistenza*.

n.9, 1999, *Il concetto di popolare tra scrittura, musica e immagine*.

n.10, 2000, *Stranieri e cittadini*, a cura di Annamaria Rivera.

n.11-12, 2001, *Memorie e identità in una società plurale. Metodi e strategie per una ricerca dialettologica*, a cura di Luciana Pieraccini e Andrea Matucci.

n.13, 2002, *1971-2001: ieri Bosio oggi. Creare e organizzare cultura*, a cura di Luciana Pieraccini.

n.14, 2003, *Oralità, classe operaia, ricerca sul campo*, a cura della Società di Mutuo Soccorso Ernesto de Martino di Venezia.

n.15, 2004, “*Qui noi viviamo*”. *Migranti. Storie di vita*, a cura di Marcello Tari.

n.16-17, 2005, *Giorni Cantati. La seconda vita del Circolo Gianni Bosio*, a cura del Circolo Gianni Bosio di Roma.

n.18, 2006, *Ernesto de Martino e Franco Basaglia: la riflessione su identità/alterità*, a cura di Luciana Pieraccini.

n.19-20, 2009, *E Gianni Bosio disse*, a cura di Antonio Fanelli.

n.21, 2012, *I libri dell'Altra Italia: le carte e le storie dell'archivio delle Edizioni Avanti!*, a cura di Antonio Fanelli e Mariamrgherita Scotti.

n.22-23, 2013, *Mondo operaio, fabbriche, memoria del lavoro*, a cura di Cesare Bermanni, Filippo Colombara, Antonella De Palma.

n.24, 2015, *Archivi della Resistenza. Un elogio (o quasi) del digitale*, a cura di Alessio Giannanti e Simona Mussini. Allegato alla rivista il dvd “Parole riprese. Videoantologia di Archivi della Resistenza (2004-2014)”, a cura di Luca Marchi e Giulia Sorrentino.

n.25, 2015, *Gli uomini, le opere, i giorni. Un laboratorio sul mondo oppresso e antagonista*, a cura di Cesare Bermanni e Filippo Colombara.

n.26-27, 2017, *Il canto sociale e la popular music. Culture e politica dal rock alle musiche migranti: un'antologia di scritti di Alessandro Portelli*, a cura di Antonio Fanelli.

n.28, 2018, *La trincea e i pascoli. Il socialismo di Emilio Lussu*, a cura di Antonio Fanelli e Valerio Strinati.

n.29, Ivan Della Mea, *Il penultimo comunista. Scritti sulla politica (1993-2009)*, a cura di Antonio Fanelli e Mariamrgherita Scotti.

¹⁸ Per consultare gli indici completi della rivista *Il de Martino* vedi: <<https://www.iedm.it/produzioni/editoria/il-de-martino/>>.

n.30, Ivan Della Mea, *“E chi può dire che un sampietrino non fa arte?”*. *Scritti sulla musica (1965-2009)*, a cura di Jacopo Tomatis.

Supplementi della rivista *Il de Martino*

Giuseppe Morandi, *Spoleto 1964, Bella Ciao. Il diario*, Istituto Ernesto de Martino 2012, supplemento del n.21 della rivista *Il de Martino*.

Il dvd: *Le radici con le ali. Franco Coggiola, vent'anni dopo*, 2016, supplemento del n. 25 della rivista *Il de Martino*.

“Strumenti di lavoro / nuova serie: dibattiti e interventi”.

n.1, 1996, *Seminario di studi: “Un laboratorio per l’Altra Italia”*, Sesto Fiorentino, 14 settembre 1996.

n.2, 1997, *Per una politica culturale dell’Istituto Ernesto de Martino. Discussioni e proposte*, Sesto Fiorentino, 23-24 novembre 1996.

n.3, 1998, *Comunicare per cambiare*, Convegno organizzato dalla Lega di cultura di Piadena in occasione del 30° anniversario e della presentazione del libro *Il muro di Piadena*, Piadena, Centro Civico Comunale, 22 marzo 1997.

I. Le ultime produzioni discografiche (2015 - in corso)

Vivo. Vent’anni di musica all’Istituto Ernesto de Martino, 3 cd, 2015.

Liberazione 70, Edizioni Ala Bianca, 2 cd, 2015.

Il paese di San Domenico. Aspetti della religiosità popolare in Abruzzo: una ricerca sul campo, a cura di Cesare Bermani, 2015 (cd allegato al n. 25 della rivista *Il de Martino*).

Spagna '36, un sogno che resiste, 2 cd, Istituto Ernesto de Martino – Archivi della Resistenza – AICVAS, 2017.

E per la strada. Sandra Mantovani canta storie dell’Italia settentrionale, 2017 (cd allegato al n.26-27 della rivista *Il de Martino*).

Ama chi ti ama. I tempi della vita raccontati dalle donne, cd, Edizioni Ala Bianca, 2018.

Io sono arrivato nella mia vecchiaia ad avere una coscienza che considero rivoluzionaria, Gianni Bosio intervista Emilio Lussu (Roma, 8 maggio 1969), 2018 (cd allegato al n.28 della rivista *Il de Martino*).

Paolo Ciarchi, *Cent’anni di moltitudine*, cd, a cura di Alessio Lega, Claudio Cormio e Rocco Marchi, Archivi della Resistenza-Istituto Ernesto de Martino, 2019.

Ivan Della Mea, *Ho male all’orologio*, 2019 (cd allegato al numero 29 della rivista *Il de Martino*).

